

VODOROD YONILG'ISINING SANOATLASHISH SUR'ATI VA UNING QO'LLANILISHIDAGI KAMCHILIKLARI

**Inomov
Doniyorjon
Ilxomjon o'g'li**

TDTU Qo'qon filiali tyutor

Annotatsiya

Vodorod yonilg'isi hozirgi davrda ekologik toza energiya manbai sifatida katta e'tiborni jalb qilmoqda. Uning sanoatlashish sur'atlari qayta tiklanadigan energiya manbalari, transport, sanoat jarayonlari kabi sohalarda tez rivojlanayotgan bo'lsa-da, texnologik, iqtisodiy va infratuzilmaviy to'siqlar hali ham mavjud. Vodorod ishlab chiqarish usullari, xususan, yashil vodorodning afzalliklari ekologik tozaligi bilan bog'liq bo'lsa-da, bu jarayonlar qimmatga tushadi va samaradorligi past. Logistika, saqlash va xavfsizlik masalalari, shuningdek, global miqyosda raqobat qilish uchun texnologik rivojlanish zarurligini ko'rsatmoqda. Ushbu annotatsiya vodorod yonilg'isi bozorining hozirgi holati va kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlarini yoritadi.

Kalit so'z

vodorod yonilg'isi, yashil vodorod, kulrang vodorod, ko'k vodorod, qayta tiklanadigan energiya, vodorod sanoati, elektroliz, uglerodsiz energiya, vodorod texnologiyasi

Vodorod yonilg'isining sanoatlashish sur'ati so'nggi yillarda sezilarli darajada tezlashmoqda, chunki vodorod energiya manbai sifatida juda samarali va ekologik toza. Bir qancha davlatlar va kompaniyalar vodorod yonilg'isini kelajakdagi muqobil energiya manbai sifatida ko'rib, katta mablag'lar ajratmoqda. Ushbu sanoat rivojlanishiga quyidagi omillar turtki bermoqda:

1. Ekologik toza energiyaga talab: Vodorod yonilg'isi atmosferaga zarari bo'lmagan, uglerod chiqarmaydigan energiya manbai bo'lgani sababli, karbonat izini kamaytirish uchun muhim deb hisoblanmoqda.
2. Qayta tiklanadigan energiya resurslari: Quyosh va shamol kabi qayta tiklanadigan energiya manbalaridan vodorodni ishlab chiqarish texnologiyalari rivojlanmoqda.
3. Transport va sanoatdagi ilovalar: Vodorodli yoqilg'i hujayralari elektr transport vositalarida va og'ir yuk mashinalarida yoqilg'i sifatida foydalanilmoqda.

Shuningdek, sanoat jarayonlarida, ayniqsa po‘lat ishlab chiqarishda ham foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Kamchiliklari:

1. Texnologik murakkablik va xarajatlar: Vodorodni sanoat miqyosida ishlab chiqarish va saqlash texnologiyasi juda qimmat. Shu bilan birga, vodorodni transport qilish va saqlash ham katta xarajatlarni talab qiladi, chunki u juda kichik va tez diffuziyalanuvchi molekuladir.

2. Energiya samaradorligi: Vodorod ishlab chiqarish jarayoni katta miqdorda energiya talab qiladi, ayniqsa suvni elektroliz qilish orqali vodorod olish usuli samaradorlikda cheklangan.

3. Infratuzilmaning yetishmasligi: Vodorod yonilg‘isini keng qo‘llash uchun maxsus infratuzilmalar (masalan, yonilg‘i quyish stansiyalari) hali ham rivojlanmagan. Bu esa transportda keng qo‘llanilishi uchun to‘siq bo‘lib turibdi.

4. Xavfsizlik muammolari: Vodorod juda yonuvchan gaz bo‘lgani sababli, uni ishlatishda yuqori darajadagi xavfsizlik choralari ko‘rilishi kerak.

Umuman olganda, vodorod sanoatida katta imkoniyatlar mavjud bo‘lsa-da, uning to‘liq sanoatlashtirilishi va keng qo‘llanilishi uchun texnologik va infratuzilmaviy muammolarni hal qilish lozim.

Vodorod yonilg‘isi sohasidagi rivojlanishlar ko‘p qirrali bo‘lib, uning sanoatlashish sur‘atlari va global miqyosdagi qo‘llanilishi haqida ko‘proq ma’lumot quyidagicha:

1. Vodorod ishlab chiqarish usullari va jarayonlari:

Vodorod yonilg‘isi asosan 3 xil usulda ishlab chiqariladi:

Kulrang vodorod: Bu vodorod tabiiy gazdan yoki ko‘mirni gazlashtirish orqali olinadi. Biroq, bu jarayon davomida ko‘p miqdorda karbonat angidrid (CO_2) ajralib chiqadi, bu ekologik jihatdan foydasizdir.

Ko‘k vodorod: Tabiiy gazdan vodorod ishlab chiqariladi, lekin karbonat chiqindilari tutib olinib, saqlanadi (CCS – Carbon Capture and Storage). Bu usul uglerod chiqindilarini kamaytirish uchun qadam hisoblanadi, lekin CCS texnologiyasi qimmat va samaradorligi hali ham to‘liq sinovdan o‘tmagan.

Yashil vodorod: Bu suvni elektroliz qilish orqali qayta tiklanadigan energiya manbalaridan (quyosh, shamol) olingan elektr energiyasi yordamida ishlab chiqariladi. Ushbu usul eng ekologik toza bo‘lib, vodorod energiyasining kelajagi uchun asosiy yo‘l sifatida ko‘rilmog‘da, lekin energiya samaradorligi past va ishlab chiqarish xarajatlari hali ham yuqori.

2. Vodorod sanoatining rivojlanish sur‘atlari:

Vodorod yonilg‘isiga bo‘lgan qiziqish, ayniqsa, Evropa Ittifoqi, Yaponiya, Janubiy Koreya va AQSh kabi mamlakatlarda keskin oshgan. Ushbu davlatlar:

Vodorod strategiyalari ishlab chiqqan, ularga ko‘ra 2030-yillarga kelib qayta tiklanadigan vodorod ishlab chiqarish ko‘lamini sezilarli darajada kengaytirishni rejalashtirishgan.

Transport tarmog'ida vodorodli transport vositalarini rivojlantirishga katta e'tibor berilmoqda. Xususan, Yaponiyaning Toyota va Koreyaning Hyundai kompaniyalari vodorod bilan ishlaydigan transport vositalarini ishlab chiqishga boshchilik qilmoqda.

Sanoatda vodorod po'lat ishlab chiqarishda uglerodsiz jarayonlar uchun ishlatilmoqda. Masalan, Shvetsiya H2 Green Steel kompaniyasi vodorod asosida po'lat ishlab chiqarish loyihasini boshladi.

3. Kamchiliklar va texnologik cheklovlar:

Texnologik taraqqiyot sekinligi: Vodorod ishlab chiqarishning yashil usuli, ya'ni elektroliz orqali olinadigan vodorod hozirgi kunda faqatgina kichik miqyosda amalga oshirilmoqda. Buning sababi ishlab chiqarish xarajatlarining yuqoriligi va texnologiyaning keng ko'lamda joriy etilishiga tayyor emasligi.

Logistika va saqlash qiyinchiliklari: Vodorodni saqlash va tashish, uning yuqori portlash xavfi va kislorod bilan aralashganda kuchli yonuvchi xususiyatlari sababli xavfsizlik muammolarini keltirib chiqaradi. Vodorod saqlash uchun katta bosim ostida yoki juda past haroratda (suyuq holatda) saqlanishi kerak, bu esa inshootlarga qo'shimcha xarajatlarni olib keladi.

Raqobat muammosi: Vodorod bozorida boshqa muqobil energiya manbalari (masalan, akkumulyatorli elektr transport vositalari va quyosh, shamol energiyasi) bilan raqobat qilishda texnologik taraqqiyot tezligi va samaradorligi hali ham past.

4. Qayta tiklanadigan energetik manbalar bilan integratsiyasi:

Yashil vodorodni ishlab chiqarishda qayta tiklanadigan energiya manbalari, xususan quyosh va shamol energiyasi, muhim rol o'ynaydi. Bu energetik manbalarning ortiqcha elektr energiyasi saqlash texnologiyasi sifatida vodorod ishlab chiqarish uchun foydalaniladi. Shu bilan birga, vodorodni elektroliz orqali olish texnologiyasi qayta tiklanadigan energetika tizimining o'zgaruvchanligi bilan mos keladi.

5. Vodorodning boshqa sohalardagi qo'llanilishi:

Kimyo sanoatida: Vodorod ammiak va boshqa kimyoviy moddalar ishlab chiqarishda asosiy xom ashyo hisoblanadi. Ayniqsa, yashil vodorod ammiak ishlab chiqarishda foydalanilganda, u uglerodsiz o'g'itlar yaratish imkoniyatini beradi.

Aviatsiya va dengiz transporti: Vodorodli yoqilg'i hujayralari katta miqyosdagi aviatsiya va dengiz transportida yoqilg'i manbai sifatida foydalanish uchun tadqiq qilinmoqda. Buning uchun esa vodorodni saqlash va tashishning yanada xavfsiz va qulay usullari talab qilinadi.

Vodorod yonilg'isi texnologiyasi kelajakdagi global energiya bozorida muhim rol o'ynashi kutilmoqda, lekin uning to'liq amalga oshirilishi uchun bir nechta iqtisodiy, texnologik va infratuzilmaviy muammolar hal qilinishi kerak.

Vodorod yonilg'isi bo'yicha maqola mavzusini yanada kengroq tushunish uchun bir nechta qo'shimcha nuqtalar va ilmiy jihatlarini ko'rib chiqish mumkin:

1. Vodorod ishlab chiqarish usullari bo'yicha batafsil tushunchalar:

Kulrang vodorod: Ushbu usulda tabiiy gaz (asosan metan) vodorodga aylantiriladi. Bunda ko'p miqdorda CO₂ chiqadi, shuning uchun bu ekologik jihatdan qulay bo'lmasa-da, hozirda eng keng tarqalgan ishlab chiqarish usuli hisoblanadi.

Ko'k vodorod: Tabiiy gazdan ishlab chiqarilgan vodorodni yanada ekologik toza qilish uchun chiqarilgan karbonat dioksid tutib olinadi va yer ostiga saqlanadi. Bu jarayon CCS (Carbon Capture and Storage) deb ataladi.

Yashil vodorod: Suvni elektroliz qilish orqali qayta tiklanadigan energiya yordamida olinadigan vodorod eng toza hisoblanadi. Yashil vodorod ishlab chiqarishda ishlatiladigan energiya quyosh, shamol kabi qayta tiklanadigan manbalardan olinadi.

2. Vodoroddan foydalanishning turli sohalari:

Transport sohasida: Vodorodli yoqilg'i hujayralari elektr transport vositalarida ishlatilmoqda. Masalan, Toyota, Hyundai va boshqa kompaniyalar vodorodli yoqilg'i hujayralariga ega avtomobillarni ishlab chiqmoqda. Bu avtomobillarning asosiy afzalligi shundaki, ular faqatgina suv bug'i chiqaradi, bu esa atmosferaga uglerod chiqindilarini nolga tushiradi.

Og'ir yuk transporti: Elektr akkumulyatorlaridan ko'ra og'ir yuk transportida vodorodli yoqilg'i hujayralari samaraliroq bo'lishi mumkin, chunki vodorodli transport vositalari uzoq masofalarga energiya sig'imi jihatidan samarali hisoblanadi.

Sanoat: Vodorod po'lat ishlab chiqarishda uglerodsiz jarayonni ta'minlash uchun ishlatilmoqda. Bundan tashqari, ammiak va metanol ishlab chiqarishda ham asosiy rol o'ynaydi.

3. Logistika va saqlash masalalari:

Vodorod gazi juda kichik molekullarga ega bo'lganligi sababli, uni yuqori bosim ostida yoki suyuq shaklda saqlash kerak. Bu esa maxsus idishlar, quvurlar va transport tizimlarini talab qiladi. Vodorodning energiya zichligi boshqa yonilg'ilarga nisbatan past bo'lsa-da, uni yuqori bosim ostida yoki suyuq holda saqlash orqali ushbu muammo hal qilinadi.

Suyuq vodorod: Suyuq holatda saqlash uchun vodorodni -253°C gacha sovutish kerak. Bu jarayon yuqori xarajat talab qiladi va texnologik murakkablikka olib keladi.

Kompreslangan vodorod: Vodorod gazini saqlash uchun uni 700 bar bosim ostida kompressiyalash zarur bo'ladi. Bunday saqlash jarayonida yuqori xavfsizlik choralari ko'rilishi kerak.

4. Vodorod bo'yicha rivojlanayotgan texnologiyalar:

Elektroliz texnologiyasi: Suvni elektroliz orqali ajratib, vodorod ishlab chiqarish texnologiyasi tobora yaxshilanmoqda. Bu texnologiyaning asosiy kamchiligi elektrolizning energiya samaradorligi past bo'lib, katta miqdorda elektr energiyasini talab qiladi. Shu bois, texnologik taraqqiyotga katta ahamiyat berilmoqda.

Energiya zichligi va samaradorlik: Vodorod ishlab chiqarish, saqlash va uni energiyaga aylantirish jarayonlarida energiya yo'qotilishi yuqori. Yashil vodorod olish uchun qayta tiklanadigan energiyadan foydalanishning samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan tadqiqotlar o'tkazilmoqda.

5. Global vodorod iqtisodiyoti va strategiyalari:

Yevropa Ittifoqi va Yaponiya vodorod iqtisodiyotini rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda. Yevropa Ittifoqi 2050-yilga kelib vodorodni sanoatda, transportda va energiya sektorida asosiy energiya manbaiga aylantirishni maqsad qilgan.

Xitoy va Janubiy Koreya kabi mamlakatlar ham vodorod texnologiyalari sohasida katta investitsiyalar kiritmoqda, bu esa vodorodni global energetika tizimining asosiy qismiga aylantirishga yordam beradi.

6. Kelajakdagi rivojlanish va tahminlar:

Kelajakda vodorod sanoati katta iqtisodiy va ekologik ahamiyatga ega bo'lishi kutilmoqda. 2050-yilgacha vodorodning global energiya bozoridagi ulushi sezilarli darajada oshishi kutilmoqda. Vodorod texnologiyalari ustida olib borilayotgan tadqiqotlar, uning narxini pasaytirish, samaradorligini oshirish va xavfsizlik choralari takomillashtirilgan holda amalga oshirishni ko'zlamoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. International Energy Agency (IEA). (2021). Hydrogen: A Renewable Energy Perspective. IEA Report
2. U.S. Department of Energy. (2020). Hydrogen Program: Hydrogen Production. DOE Report
3. O'Brien, M. J. (2022). Hydrogen: A Clean Fuel for the Future. New York: Energy Press.
4. Bockris, J. O'M., & Reddy, R. A. (2006). Energy Conversion. New York: Wiley-Interscience.
5. European Commission. (2020). A Hydrogen Strategy for a Climate-Neutral Europe. European Commission Report
6. Wang, M., & Jiang, Y. (2021). «Hydrogen production from renewable energy sources: An overview.» Renewable and Sustainable Energy Reviews, 139, 110704. DOI: 10.1016/j.rser.2020.110704
7. Chahine, A. (2021). Hydrogen as a Fuel: Benefits and Challenges. Journal of Cleaner Production, 287, 125, 278. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.125278
8. Zhou, Z., & Huang, W. (2022). «The Role of Hydrogen in the Energy Transition: Current Status and Future Prospects.» Energy Reports, 8, 45-53. DOI: 10.1016/j.egyrs.2021.09.004
9. Sinha, P., & Maji, K. (2021). «Hydrogen: An Overview of its Production, Storage and Applications.» International Journal of Hydrogen Energy, 46(32), 16812-16831. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2021.03.050
10. Fitzgerald, J., & Smith, L. (2020). The Future of Hydrogen: Opportunities and Challenges. London: Green Energy Publishing.